

**O'QUVCHILARDA ALGORITM TUSHUNCHASINI
SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH**

Botirov D.B.¹ Majidov J.M.² Komilova Z. X.³

¹Jizzax Davlat pedagogika universiteti.

²Jizzax Davlat pedagogika universiteti.

³Farg'ona Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7330615>

Hozirgi davrga kelib umum ta'lim maktablarida yangi mazmundagi ta'limni joriy qilish, avvalo kishi organizmini, uning psixologiyasini chuqurroq o'rganishni talab qiladi. Hozirgi vaqtda pedagog, psixolog va fiziolog olimlar o'quvchilarning maksimal darajada bilimlarini mustahkamlash yo'llarini izlab topmoqdalar. Ana shu psixologik pedagogik izlanishlar umum ta'lim maktablarida takrorlash dasturlarini to'g'ri rejalashtirish, uyishtirish va o'tkazish lozimligini ham taqozo qiladi.[1]

O'quv jarayoniga yangi, ilg'or pedagogik texnologiya, dars o'tishning nostandart, noan'anaviy usullari, xusisan, interfaol uslub keng joriy etilyapti. Biz shulardan kelib chiqqan holda pedagogic texnologiyalarning o'quv jarayoniga tatbiq etish bo'yicha to'plangan tajribalarni bayon etishni lozim topdik.

Berilgan masalani yechish va undan natija olish algoritmini qayta ishlashda qo'llaniladigan foydali usullardan biri bu yordamchi algoritmlardan foydalanishdir.

Yordamchi algoritmlar – bu asosiy aslgoritm tarkibini qismi sifatida ishlatiladigan algoritmlardir. Bu algoritmlar bilan ishlash xususiyati o'quv qo'llanmalarda ko'rib chiqilgan bo'lib, materiallarni batafsilo ko'rib chiqib tushuntirishda o'quvchilarda jiddiy qiyinchiliklar to'g'dirmaydi.

Yordamchi aslgoritm tushunchasi bilan murakkab tushuncha bo'lgan rekursiv algoritim uzviy bog'liqdir. Rekursiv algoritimning o'zi esa bu o'z-o'zidan yordamchi algoritim sifatida ishlatiladigan algoritmdir.

Rekursiv algoritimning qayta ishlashning asosi bo'lib rekurent munosabatlar hisoblanadi. Rekurent munosabatlar – qandaydir amalning i – qadami natijasi va unga o'xshash $i-1$ chi qadamni natijasi orasida bog'liklik o'rnatishdan iboratdir. Amalda shunday masalalar uchraudiki, ularning yechimi iteratsiya yo'li bilan hosil qilinadi. Bunga sonlardan kvadrat yoki kub ildiz chiqarish, yuqori tartibli algebraic va transtaendent tenglam,alsarning yechimlarini toppish misol bo'la oladi. Bu turdagi masalalarni yechish algoritmini tuzishda ayrim qoidalarga rioya qilish kerak.

Shuni aytish kerakki bu tushinchalar “Algoritmlash va dasturlash” fanining asosiy tushunchalaridan biridir, bu tushuncha o’quvchilarga chuqur yetkazilishi kerak deb hisoblaymiz. Shuni ham aytib o’tish kerakki, o’quvchilar oddiy rekursiv algoritmlarni o’zlashtirishda ham o’quvchilarda bir qator qiyinchiliklar to’g’diradi.

Rekursiv algoritmlarni avval maniqiy tuzilish jihatdan amalda murakkab bo’lib, algoritmnning tuzilish asosini tashkil qiladi. Albatta bundagi murakkablik va o’qitishga ajratilgan vaqtning qisqaligi masalani yechishda rekursiv algoritmni qayta ishlashga alohida etibor berishga yo’l qo’ymaydi. Shu bilan birga bunday algoritmlarning g’oyaviy boyligi va mantiqiy tuzilishining do’shilishidagi samaradorligi asosini rekursiyani hal qilish tashkil qilgan masalalarni informatika fanidan o’tkaziladigan fan olimpiadasiga kiritishda asosiy muhim sabablardan biri bo’lib xizmat qiladi.

Fan olimpiada qatnashchilari bilan masalalarni muvaffaqiyatli yechishlari uchun rekursiv algoritmlar ma’nosini tushinishdan tashqari o’quv qo’llanmasida berilgan masalalarni tahlil qila oladigan yetarlicha qayta ishlash malakasiga ega bo’lishi shart.

O’z tanasida o’zini chaqiradigan funksiyalarga rekursiv funksiyalar deb ataladi. Rekursiya ikki xil bo’ladi:

-oddiy bo’ladi, agar o’z ta’nasida o’zini chaqirsa;

-vositali bo’ladi, agar birinchi funksiya ikkinchi funksiyani chaqirsa, ikkinchi funksiya esa o’z navbatida birinchi funksiyani chaqirsa.

Odatda rekursiya matematikada keng qo’llaniladi. Chunki aksariat matematik formulalar rekursiv aniqlanadi. Rekursiv funksiyalarni to’g’ri amal qilish uchun rekursiv chaqirishlarning to’xtash sharti bo’lishi kerak. Aks holda rekursiya to’xtamasligi va o’z navbatida funksiya ishi tugamasligi mumkin.

Rekursiya chiroyli, ixcham ko’ringani bilan xotirani tejash va hisoblash vaqtini qisqartirish nuqtaiy-nazaridan uni imkon qadar iterative hisoblash bilan almashtirilgani ma’qul.

Shuni ham aytib o’tish kerakki, shunday masalalar ham borki, ularni hal qilishda rekursiya iuda ham samarali, hattoki yagona usuldir.

O’quvchi bilimni nazorat qilishning zamonaviy pedagogik texnologiyaga asoslangan nazorat shakllaridan biri – yozma ishdur. Bunda sodda mashqlar bilan bir qatorda, ma’lum bir atama va tushunchalarni o’quvchilarning qay darajada o’zlashtirgani aniqlanadi. Masalan, “Rekursiv funksiya” ga doir yozma ishda o’quvchilarimizga quyidagi atama va tushunchalarning mohiyati ochib berishlarini, ta’riflarini keltirishlarini tavsiya etdik.

-rekursiv funksiyasi tushunchasiga olib keluvchi biror amaliy masalani yozing va tahlil qiling;

-rekursiv funksiyaning qadamlari nima? Ular nechta bo'lishi mumkin va bu nimaga bog'liq?

- rekursiv funksiyag qadami va natijasi orasida qanday bog'likliklar mavjud.

Yangi pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatdiq qilish davr talabi bo'lib uni qo'llash natijasida o'quvchilarda berilayotgan bilimlar soddalashadi, tushunarli bo'ladi va o'quvchilarning bilimini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Botirov D.B., Majidov J.M. O'quvchilarda rekursiv algoritm tushunchasini shakllantirishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ayrim tomonlari. "O'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari". Respublika miqiyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Guliston- 2019 yil. 148-149 betlar.

2.Payzimatova M., Akramova M., Bobobekova N. O'rta maxsus ta'lim tizimi informatika darslarida interfaol usullarni do'llashning metadologik asoslari. "Uzluksiz ta'lim tizimida matematika va informatika fanlarini o'qitishni takomillashtirish masalalari", Respublika miqiyosidagi ilmiy-texnik konferensiya meteriallari., Qo'qon – 2012 yil. 192-195 betlar.

3.Madraximov Sh.F.,Gaynazarov S.M. C++ tilida programmalash asoslari, Toshkent -2009 yil.

